

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

2. Вежбицкая, А. (1996). *Язык. Культура. Познание*. Москва: Русские словари.
3. Лексин, В. П. (2002). *Словообразование и культура речи*. Москва: Флинта.
4. Михайлова, Т. В. (2006). Отзоонимические метафоры в русском языке: структура и функции. *Филологические науки*, (4), 55–62.
5. Шмелёв, А. Д. (2002). *Лексическая семантика*. Москва: Языки славянской культуры.

KO‘Z SO‘ZINING ISPAN VA O‘ZBEK TILLARIDAGI NUTQIY AKTLARDA QO‘LLANILISHI: FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL

**Shabanova Sevinj Djumaliyevna,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
tayanch doktoranti
Toshkent, O‘zbekiston
sevinj8888@mail.ru**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va ispan tillaridagi “Ko‘z/Ojo” leksemasi ishtirokidagi frazeologik birliklar nutqiy aktlar nazariyasi asosida tahlil qilindi. Tadqiqotda Ostin va Serl tomonidan ishlab chiqilgan nutqiy aktlar tasnifi asosida ogohlantirish, baholash, hissiy holatni ifodalash hamda kognitiv jarayonlarga oid frazeologizmlar turlari aniqlanib, ularning illokutiv kuchi tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil natijasida har ikki til frazeologizmlarining semantik universalligi, nutqiy funksiyalaridagi o‘xshashlik va madaniy xususiyatlardagi farqlar ko‘rsatildi. O‘zbek tilida kollektiv qadriyatlar, ispan tilida esa individual idrok va baholash ustuvorligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, nutqiy aktlar, ko‘z frazeologizmlari, qiyosiy tahlil, ispan tili, o‘zbek tili.

Abstract. This article analyzes phraseological units containing the lexeme “ko‘z/ojo” in Uzbek and Spanish within the framework of speech act theory. Based on Austin and Searle’s classification, phraseological expressions related to warning, evaluation, emotional states, and cognitive processes were identified and their illocutionary force was examined. The comparative analysis revealed semantic universality, similarities in speech functions, and cultural differences between the two languages. Uzbek phraseology emphasizes collective values, whereas Spanish phraseology tends to highlight individual perception and evaluation.

Key words: phraseology, speech acts, eye phraseologisms, comparative analysis, Spanish language, Uzbek language.

Frazeologiya zamonaviy tilshunoslikning eng rivojlangan sohalaridan biri bo‘lib, tilning milliy-madaniy xususiyatlarini o‘rganishda alohida ahamiyatga ega. Madaniyat va tilning frazeologik boyligini taqqoslash har doim yangi tushunchalar beradi. Ostin [Austin, 1962; 12-24] tomonidan ishlab chiqilgan nutqiy aktlar

nazariyasi frazeologik birliklarning kommunikativ vazifalarini tushunishda muhim asos yaratadi. Ko‘z organi inson hayotida fundamental ahamiyat kasb etganligi sababli, bu so‘z turli tillarda boy frazeologik tizim yaratgan.

Serl [Searle 1969; 23-41] nutqiy aktlarni lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlarga bo‘lgan tasnifi frazeologik birliklarning kommunikativ vazifalarini tahlil qilishda qo‘llaniladi.

O‘zbek va ispan tillaridagi “Ko‘z” so‘zi asosidagi frazeologizmlar ham ushbu tasnif bo‘yicha turli vazifalarni bajaradi. Aslida bu anatomik leksema deyarli barcha tillarda boy frazeologik tizim yaratgan.

Tadqiqotning maqsadi o‘zbek va ispan tillaridagi “Ko‘z” so‘zi ishtirokidagi frazeologik birliklarning nutqiy aktlardagi vazifalarini aniqlash va qiyoslashdan iborat.

Frazeologiyaning nutqiy aktlar nazariyasi bilan bog‘liqligi Vray [Wray, 2002; 98-123] tomonidan chuqur o‘rganilgan. Muallif formulaik tilning kommunikativ samaradorlikni oshirishda tutgan o‘rnini ta’kidlaydi. Qozoqova [2018, 156-162] o‘zbek tilidagi anatomik leksemalar asosidagi frazeologizmlarni tadqiq qilgan va ularning milliy mentalitetni aks ettirishini ko‘rsatgan. P.Martines [Penadés Martínez, 2012; 134-152] ispan tilidagi frazeologik birliklarning pragmatik xususiyatlarini o‘rganib, ularning nutqiy vaziyatga bog‘liq ravishda turli ma’nolar kasb etishini isbotlagan. Garsiya Peyj [García Page, 2008; 45-67] anatomik leksemalar asosidagi ispan frazeologizmlarini sistematik tahlil qilgan.

Ispan tilshunos Alonso Ramos [Alonso Ramos, 2004; 78-95] tillararo frazeologik taqqoslash metodologiyasini ishlab chiqqan va universal hamda milliy xususiyatlarni aniqlash usullarini taklif etgan. Bu yondashuv mazkur tadqiqotda qo‘llaniladi.

Tadqiqot deskriptiv-analitik usul asosida olib borilgan. Ma’lumotlar to‘plash uchun ikki til bo‘yicha frazeologik lug‘atlar, adabiy asarlar va zamonaviy media matnlari tahlil qilindi. Nutqiy aktlar nazariyasi asosida frazeologizmlarning illokutiv kuchi aniqlandi.

Qiyosiy tahlil Kroft [Croft, 2003, 156-178] tomonidan taklif qilingan tipologik yondashuvga asoslandi. Frazeologik birliklarning semantik maydonlari va grammatik xususiyatlari alohida ko‘rib chiqildi.

O‘zbek tilining “Ko‘z” bilan bog‘liq frazeologizmlari ichki tizimga ega bo‘lib, quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

Madaniy chuqurlik: Bu ifodalar qadimgi e’tiqodlar, islom tasavvufi va o‘zbek xalqining ijtimoiy tajribasini aks ettiradi. Nazar tushunchasi va himoya an’analari keng aks etgan.

Nutqiy ko‘p funksiyalik: Frazeologizmlar bir vaqtning o‘zida baholash, yo‘riqnoma berish va hissiy holatni bildirish vazifalarini bajaradi. **Kognitiv asoslar:** Ko‘rish = bilish, ko‘rish = his etish, ko‘rish = ijtimoiy munosabat kabi universal kognitiv metaforalar asosida qurilgan.

O‘zbek tilining boy frazeologik tizimida [Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsiyeva K., 2022; 252-276] “Ko‘z” so‘zi ishtirok etgan ifodalar alohida o‘rin tutadi va turli nutqiy aktlar orqali keng qo‘llaniladi. Bu

tadqiqot 40 dan ortiq frazeologizmni to'plagan bo'lib, ularni nutqiy aktlar nazariyasi asosida sistemali ravishda tasniflab beradi. Bunga ko'ra:

Ogohlantirish va tavsiya nutqiy aktlari:

Ifoda	Ma'nosi	Qo'llanish konteksti
Ko'zdan yiroq bo'lsin	Yomonlik va balodan asrash ma'nosidagi duo	Oila va yaqinlarga duo: "Farzanding ko'zdan yiroq bo'lsin"
Ko'z tegmassin	Nazar va hasaddan saqlanish uchun duo	Yomon ko'zdan asrash: "Ko'z tegmasin deb aytishadi"
Ko'z oldida tut	Muhim narsani esda saqlash, xotirada jonli tutish	Eslatma va nasihat: "Ustozlaringning nasihatlarini ko'z oldingda tut"

Baholash nutqiy aktlari: a) Ijobiy baholovchi ifodalar jadvali

Ifoda	Ma'nosi	Qo'llanish konteksti
Ko'zi ochiq	Bilimli, tajribali, haqiqatni ko'ra oladigan kishi haqida ijobiy baho	Professional mahorat va keng dunyoqarash: "Bu ishda ko'zi ochiq odamlar kerak"
Ko'zi yaxshi ko'radi	Biror narsa yoki shaxsni ma'qullash, yoqtirish ma'nosida	Estetik yoki axloqiy jihatdan ijobiy baho: "Uning ishlash usulini ko'zim yaxshi ko'radi"
Ko'zi toza	Pokiza niyatli, halol va vijdonli kishi haqida yuqori baholash	Axloqiy poklik va halollikni ta'kidlash: "Ko'zi toza odamlar hech qachon aldamaydi"

b) Salbiy baholovchi ifodalar jadvali

Ifoda	Ma'nosi	Qo'llanish konteksti
Ko'zi tor	Tangcho'l, xasis, ochko'z kishi haqidagi salbiy baho	Ijtimoiy mas'uliyatsizlikni qoralash: "Ko'zi tor odamlar hech kimga yordam bermaydi"
Ko'zini yog' bosdi / Ko'zini shira bosdi	Boylik tufayli takabbur bo'lib, boshqalarni kichik ko'rish yoki ko'rmaslik holati	Materializmning salbiy ta'siri: "Pul topgach ko'zini yog' bosdi"
Ko'zi qorong'i	Jahldor, g'azabli yoki aql-idroki to'sib qo'yilgan kishi haqida	G'azab va jahldorlikni tasvirlash: "Uning ko'zi qorong'i, gapga quloq solmaydi"

Hissiy holatni bildiruvchi ifodalar: a) quvonchni ifodalovchi

Ifoda	Ma'nosi	Qo'llanish konteksti
Ko'zi quvonadi	Ruhiy jihatdan ko'tarinki, baxtli his etish holati	Farzandlar, yaqinlar muvaffaqiyatidan quvonish: "Bolalarining muvaffaqiyatidan ko'zi quvonadi"
Ko'zi	Baxtli, quvnoq, optimist	Optimist, hayotga ijobiy qaraydigan odam:

yorug‘	kishi haqida	“Uning ko‘zi yorug‘”
Ko‘zi kuladi	Ichki quvonch va mamnuniyat holati	Kutilgan ijobiy natijadan mamnunlik: “Natijalarga qarab ko‘zi kuladi”

b) g‘am va qayg‘uni ifodalovchi

Ifoda	Ma‘nosi	Qo‘llanish konteksti
Ko‘zi yoshlanadi	Qayg‘u, g‘am, ruhiy og‘riq his etish holati	Empatiya va ruhiy ta’sirlanish: “Boshqalarning dardidan ko‘zi yoshlanadi”
Ko‘zdan achchiq yosh chiqdi	Chuqur qayg‘u va katta g‘am-ghussa holati	Adabiy va badiiy nutqda qayg‘u ifodasi: “Ko‘zdan achchiq yosh chiqdi”
Ko‘zi qon yig‘ladi	O‘ta og‘ir qayg‘u, chuqur azob-uqubatni ifodalash	Dramatik, og‘ir ruhiy holatni tasvirlash: “Ko‘zi qon yig‘ladi”

c) sevgi va mehrni ifodalovchi

Ifoda	Ma‘nosi	Qo‘llanish konteksti
Ko‘zining qorachig‘i	Eng sevimli, aziz odam (odatda farzand haqida)	Oilaviy muhabbatning eng yuqori darajasi: “O‘g‘li ko‘zining qorachig‘i”
Ko‘z tik tikib qarash	Chuqur muhabbat, qoyil qolish, hayrat bilan qarash	Hissiy ta’sirlanishning intensivligi: “Ko‘z tik tikib qaradi”
Ko‘zdan ketmaydi	Doimo xayolda bo‘lish, unutilmas taassurot qoldirish	Sevgi va mehr hissiyotlarida: “Uning siymosi ko‘zdan ketmaydi”

Kognitiv va bilim nutqiy aktlarida xotira va tasavvur ifodalari:

Ifoda	Ma‘nosi	Qo‘llanish konteksti
Ko‘z o‘ngida turadi	Aniq eslab turish, xotirada saqlanish	Kognitiv jarayon va xotira mexanizmlari: “Bu manzara ko‘z o‘ngida turadi”
Ko‘zdan yo‘qoldi	Eslab bo‘lmaslik, unutilish jarayoni	Tabiiy unutilish jarayonini ifodalash: “Vaqt o‘tib ko‘zdan yo‘qoldi”
Ko‘z oldida gavdalanadi	Aniq tasavvur qilish, vizualizatsiya qobiliyati	Ijodiy tafakkur va tasavvur ifodasi: “Uning obrazi ko‘z oldida gavdalanadi”

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilining “K‘oz” frazeologizmlari nafaqat lingvistik hodisa, balki milliy madaniyat, dunyoqarash va qiymat tizimining muhim ifodasidir. Ular nutqiy aktlar orqali ijtimoiy aloqa, hissiy ifoda va kognitiv jarayonlarni boshqarish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Ispan tilidagi “ojo” frazeologizmlari

Nutqiy akt turi	Iboralar	Ma‘nosi
-----------------	----------	---------

Nutqiy akt turi	Iboralar	Ma'nosi
Baholash nutqiy aktlari	Tener buen ojo	Yaxshi tanlov qilish qobiliyatini maqtash
	No tener ojos en la cara	Beparvolikni tanqid qilish
	Ser el ojo derecho	Eng sevimli ekanligini bildirish
Ogohlantirish va tavsiya nutqiy aktlari	Abrir los ojos	Haqiqatni ko'rishga chorlov
	Echar el ojo	Kuzatib turish, nazorat qilish tavsiyasi
	Ojo con...	Ehtiyot bo'lishga ogohlantirish
Hissiy holatni bildirish nutqiy aktlari	Llorar a moco tendido	Qattiq yig'lashni ifodalash
	Hacer ojitos	Mehr-muhabbat ko'rsatish
	Saltar a los ojos	Yaqqol ko'rinish, darrov sezilishni ifodalash

Ikki til orasidagi asosiy o'xshashliklar:

- Semantik universallik:** Har ikki tilda ham ko'z organi bilim, idrok va hissiyotlar bilan bog'langan.
- Nutqiy vazifalar:** Baholash, ogohlantirish va hissiy bildirish funktsiyalari umumiy.
- Metaforik asoslar:** Ko'rish = tushunish, bilish metaforasi har ikki tilda ham mavjud.

Farqlar va o'ziga xosliklar:

- Madaniy kontekst:** O'zbek tilida ko'proq kollektiv qadriyatlar, ispan tilida individualistik yondashuv.
- Grammatik xususiyatlar:** O'zbek tilida ko'z + egalik qo'shimchasi, ispan tilida artikl + ojo konstruktsiyasi.
- Stilistik rang:** O'zbek tilida ko'proq emotsional boyoqlik, ispan tilida aqliy baholarning ustuvorligi

Tadqiqot natijalari Lakoff va Johnson (1980) tomonidan ilgari surilgan konseptual metafora nazariyasini tasdiqlaydi. "Ko'z" leksemasi har ikki tilda ham BILIM – KO'RISH metaforasining asosini tashkil etadi. Biroq, madaniy kontekst bu metaforaning ifodalanish usullarini o'zgartiradi.

Grice (1975) ning kooperatsiya printsipligiga muvofiq, frazeologik birliklar kommunikatsiyada samaradorlikni oshiradi. Ular ma'lum kontekstda katta hajmdagi ma'lumotni qisqa shaklda etkazish imkonini beradi.

O'zbek tilida "Ko'z" frazeologizmlari ko'proq ijtimoiy munosabatlar va axloqiy qadriyatlarga bo'lgan e'tiborni ko'rsatsa, ispan tilida individual idrok va aqliy jarayonlarga urg'u beriladi.

Xulosa o‘rnida “Ko‘z” so‘zi o‘zbek va ispan tillarida nutqiy aktlarning muhim vositasidir. Har ikki tilda ham bu leksema keng spektrdagi kommunikativ vazifalarni bajaradi: baholash, ogohlantirish, tavsiya berish va hissiy holatlarni ifodalash.

Universal jihatlar qatoriga ko‘rish va bilish o‘rtasidagi metaforik bog‘lanish, frazeologik birliklarning nutqiy samaradorligi va inson idrokida ko‘z organi ahamiyatining yuqoriligi kiradi. O‘zbek tilida kollektiv ongning aks etishi, ispan tilida individuallik ta‘kidlanishi kuzatiladi.

Tadqiqot natijalari madaniyatlararo kommunikatsiya, tillarni o‘qitish va tarjima sohasida qo‘llanishi mumkin. Shuningdek, kognitiv tilshunoslik va madaniy lingvistika yo‘nalishlari uchun nazariy asos yaratadi. Kelajakda boshqa anatomik leksemalar asosidagi frazeologizmlarni o‘rganish, shuningdek, boshqa til juftlari bilan qiyoslash perspektiv yo‘nalishlar hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Alonso Ramos, M. (2004). *Las construcciones con verbo de apoyo en español: aspectos sintácticos, semánticos y léxico-conceptuales*. Universidad de La Coruña.

2. Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Harvard University Press.

3. Croft, W. (2003). *Typology and Universals* (2nd ed.). Cambridge University Press.

4. García-Page, M. (2008). *Introducción a la fraseología española: Estudio de las locuciones*. Anthropos Editorial.

5. Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and Semantics* (Vol. 3, pp. 41-58). Academic Press.

6. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.

7. Penadés Martínez, I. (2012). *Gramática y semántica de las locuciones*. Universidad de Alcalá.

8. Qozoqova, S. (2018). O‘zbek tilida anatomik leksemalar asosidagi frazeologizmlar semantikasi. *O‘zbekiston Milliy Universiteti xabarlari*, 2(4), 156-162.

Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsiyeva K. (2022). *O‘zbek tili frazeologik lug‘ati*. G‘afur g‘ulom nomidagi Nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 252-276

9. Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.

10. Wray, A. (2002). *Formulaic Language and the Lexicon*. Cambridge University Press.

11. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsiyeva K., 2022; 252-276]